
CURRICULUM VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre Edad Profesión Teléfono Correo electrónico Nacionalidad Fecha de nacimiento Afiliación Dirección Oficial	MARTÍNEZ AGUILAR, EVER ALEXIS 32 AÑOS Ingeniero Agrónomo (503) 6200-1229 ever.martinez@ues.edu.sv Salvadoreño 06/06/1990 Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador 1er. Nivel, Edificio de CENSALUD. Ciudad Universitaria "Dr. Fabio Castillo Figueroa", Final Av. Héroes y Mártires del 30 julio, San Salvador, El Salvador,
---	--

Formación Académica.

Titulo Obtenido	Institución	País	Año de Graduación	Título de Tesis
Maestría en Ciencia Animal	Universidad San Carlos	Guatemala	En Curso	Evaluación De La Producción Y Calidad De La Leche En Vacas Criollas Barroso En Chiquimulilla, Santa Rosa, Guatemala, 2022
Master	Università degli Studi di Firenze	Italia	2019	The Silvopastoral System of Sabana de Morro in El Salvador
Ingeniero Agrónomo	Universidad de El Salvador	El Salvador	2018	Evaluación de la calidad nutricional y rendimiento de leguminosas tropicales, Vigna (<i>Vigna sinensis</i> L.), Lablab (<i>Dolichos lablab</i> L.) y Canavalia (<i>Canavalia ensiformis</i> L.)

Experiencia Laboral.

Institución	Cargo	Funciones	Periodo
Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador	Asistente de Investigaciones	Apoyar en la creación de cursos orientados a investigación, fortalecimiento y gestión editorial de las revistas científicas de la UES, participar en actividades relacionadas a investigación científica, gestionar y promover proyectos de cooperación internacional.	Julio de 2022 a la fecha
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas,	Coordinador de la Sub Unidad Ambiental CIMAT	Coordinar y Dirigir las acciones de la Sub- Unidad en función de cumplir con la ley de Medio Ambiente, la legislación	Febrero de 2022 a Junio 2022 (5 meses)

Universidad de El Salvador		universitaria y los intereses de la Facultad.	
Laboratorios Biológicos Veterinarios SA de CV	Ejecutivo de Ventas	Realizar Ventas, Cobros y Asesoría Técnica en cartera de Gallinas Ponedoras.	Enero de 2022 (1 mes)
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador	Profesor Universitario del Departamento de Zootecnia	Docencia: Nutrición Animal, Producción de Alimentos para Animales, Sistemas de Producción Animal, Forrajes Tropicales y Plantas Toxicas, Sistemas Silvopastoriles, Sistemas de Producción Avícola, Rumiantes Menores, Parasitología Animal. Investigación y proyección social del Departamento de Zootecnia.	Julio de 2019 a Diciembre de 2021 (2 años y 6 meses)
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador	Auxiliar de Proyectos del Departamento de Zootecnia	Colaborar y monitorear Proyectos de investigación y proyección social y Supervisar el espacio físico de los laboratorios del Departamento de Zootecnia	Julio de 2018 a Diciembre 2018 (6 meses)

Experiencia Laboral en Educación a Distancia.

Institución	Cargo	Asignatura	Periodo
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador	Tutor Teórico Virtual	Anatomía y Fisiología Animal	Ciclo I- 2020, 2021, 2022
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador	Tutor Teórico Virtual	Producción de Alimentos para Animales	Ciclo II- 2019, 2020,2021
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador	Contenidista	Sistemas de Producción Animal I	16 de enero al 13 de Diciembre de 2019

Publicaciones.

Título	Año	Revista	Enlace
The Multifunctional Role of Linear Features in Traditional Silvopastoral Systems: The Sabana de Morro in Dolores (El Salvador) and The Pastures With Carob Trees in Ragusa (Italy)	2021	Biodiversity and Conservation	https://doi.org/10.1007/s10531-021-02220-9
El Sistema Agroforestal Patrimonial de Sabana de Morro en Dolores, Cabañas, El Salvador (poster)	2020	El Salvador Ciencia y Tecnología Nº41(25): 50-51	https://www.conacyt.gob.sv/
Reseña del Origen y Desaparición de los Bovinos Criollos en El Salvador, el Primer Paso para una Posible Reintroducción	2020	Revista Agrociencia Nº16: 118-129	https://www.agronomia.ues.edu.sv/agrociencia/index.php/agrociencia/article/view/171

Evaluación de la inclusión de desechos alimenticios a la dieta de cerdos criollos (<i>Sus scrofa domesticus</i>) en etapa de inicio y su efecto en los parámetros productivos y económicos	2020	Revista Agrociencia Nº16: 53-65	https://www.agronomia.ues.edu.sv/agrociencia/index.php/agrociencia/article/view/165
The Agroforestry Heritage System of Sabana de Morro in El Salvador	2020	Journal Forests	https://doi.org/10.3390/f11070747
Cerdo Criollo: 500 años de adaptación a El Salvador, una alternativa potencial de producción pecuaria en zonas rurales ante la amenaza del cambio climático.	2018	Revista Agrociencia Nº8: 6-14	https://www.agronomia.ues.edu.sv/agrociencia/index.php/agrociencia/article/view/108

Idiomas

Idioma	Leer	Hablar	Escribir
Inglés	Muy Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno
Español	Nativo		

Referencias

- Phd. Antonio Santoro
Professor
Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria, Alimentaria, Ambiental y Forestal-DAGRI
Universidad de Florencia, Florencia, Italia
Teléfono +39 055 2755662, e-mail: antonio.santoro@unifi.it
- MV. Msc. Raúl Jáuregui Jiménez
Profesor Investigador
Centro Universitario de Oriente (CUNORI)
Universidad San Carlos de Guatemala, Chiquimula, Guatemala
[Teléfono +502 5923 0656](tel:+50259230656), email: rajauji57@gmail.com
- Ing. Agr. Msc. Juan Rosa Quintanilla
Vicerrector Administrativo
Universidad de El Salvador, San Salvador, El Salvador
[Teléfono +503 7071-0001](tel:+50370710001), email: juan.quintanilla@ues.edu.sv